

EJE 1

Prácticas innovadoras en los procesos de formación de formadores

Tamizaje rápido de habilidades lectoras en aula a través de los libros decodificables

3.^{er}

CONGRESO CARIBEÑO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Nuevos conocimientos para la mejora de los procesos pedagógicos

INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Tamizaje rápido de habilidades lectoras en aula a través de los libros decodificables

Rapid Reading Skills Screener for Classrooms by Using Decodable Books

Laura V. Sánchez-Vincitore¹

Sonia Molina²

Cledenin Veras³

Resumen

El monitoreo de habilidades lectoras en aula es importante para ajustar la práctica docente. No obstante, el tamizaje puede tomar mucho tiempo y recursos que podrían ser dedicados a la instrucción. El propósito de este trabajo es mostrar cómo los docentes del proyecto USAID-Leer utilizaron los libros decodificables –textos creados para la práctica lectora categorizados en seis etapas de dificultad progresiva– con el fin de categorizar a sus estudiantes de segundo grado según su proceso de aprendizaje. Se encontró que el 73.18 % de los estudiantes puntúa por debajo de lo esperado para segundo grado. Los resultados se interpretan en el marco del regreso a la presencialidad después del confinamiento por COVID-19. Esta estrategia innovadora se utilizará en la formación de formadores por ser rápida, ágil, costo-efectiva para el diagnóstico interno de los estudiantes y, de esa forma, tomar decisiones basadas en la evidencia desde el aula y no únicamente con evaluaciones externas.

Palabras clave: libros decodificables, alfabetización inicial, tamizaje de lectura.

Abstract

Monitoring reading skills in the classroom is important for adjusting teaching practice. However, screening can take time and resources that could be devoted to teaching. The purpose of this work is to show how the teachers got involved with USAID-Read project of decodable books –texts created for reading practice organized into six stages of progressive difficulty– to categorize their second-grade students according to their learning process. We found that 73.18% of students scored below what was expected for second grade. The results are interpreted within the framework of the return to in-person education after COVID-19 confinement. This innovative strategy will be used in subsequent teacher training activities because it is agile and cost-effective for the internal diagnosis of students and thus allows making evidence-based decisions from data collected in classrooms during regular classes and not only with external evaluations.

Keywords: decodable books, early literacy, reading screening.

¹ Universidad Iberoamericana. República Dominicana, lsanchez1@prof.unibe.edu.do

² Universidad Iberoamericana. República Dominicana, c.veras@unibe.edu.do

³ Universidad Iberoamericana. República Dominicana, s.molina@unibe.edu.do

1. Introducción

Las evaluaciones formativas se realizan a modo de un proceso continuo, en el que los docentes registran evidencias sobre el desempeño de los estudiantes de una manera sistemática, para guiar sus estrategias pedagógicas basadas en las necesidades de los estudiantes. Realizar tamizajes de las habilidades lectoras a estudiantes del Primer Ciclo de la Educación Primaria ha mostrado ser beneficioso para los estudiantes (Xuan et al., 2022).

El proyecto USAID-Leer fue un programa de intervención en habilidades lectoras en estudiantes de primaria en unas 400 escuelas de República Dominicana implementado por la Universidad Iberoamericana desde 2015 hasta 2022 (Sánchez-Vincitore et al., 2020). Uno de los componentes principales del proyecto fue el sistema de monitoreo y evaluación que permitió registrar cambios en las habilidades lectoras de los estudiantes para ajustar la intervención según los datos (Mencía-Ripley et al., 2017). Los docentes del proyecto, viendo la efectividad de las mediciones y los resultados que se obtienen de la medición constante, crearon un proceso de tamizaje de lectura en aula junto al personal del proyecto utilizando los materiales desarrollados por el proyecto la enseñanza de la lectura. Estos materiales son los libros decodificables (Sánchez-Vincitore, 2018).

Los libros decodificables son textos creados para la práctica lectora de los estudiantes que están en proceso de aprender a leer y escribir. La colección de estos libros está clasificada en seis etapas de dificultad progresiva; el contenido de las primeras etapas es más fácil de leer que el de las últimas. La progresión de dificultad está basada en dos criterios: (1) la frecuencia de aparición de los grafemas en el idioma español y (2) la dificultad del aprendizaje de la combinación grafema-fonema. Los grafemas de uso muy frecuente y cuyo aprendizaje es sencillo fueron considerados para la redacción de las primeras etapas. Mientras que los grafemas de uso infrecuente, o difíciles de aprender, fueron incluidos en las últimas etapas. Cada etapa solo contenía los grafemas pertinentes para ese momento y los grafemas de etapas anteriores.

El objetivo principal de exponer a los niños a este tipo de material es garantizar la práctica exitosa de la lectura de textos en contexto desde el inicio del aprendizaje (Share, 1999). Esta práctica exitosa se logra a través de la disminución de la sobrecarga de los recursos cognitivos (que es frecuente cuando los niños empiezan a entender el proceso de decodificación), lo cual reduce la cantidad de grafemas que su cerebro debe procesar. Esto apoya la adquisición de la automatización lectora (Samuels, 2004) y es de considerable importancia en contextos en los que los precursores de la comprensión lectora aún no están bastante establecidos (Sánchez-Vincitore et al., 2022), así como en contextos de recursos limitados (Cubilla-Bonnetier, Aguilar-Pérez, et al., 2021; Cubilla-Bonnetier, Solís, et al., 2021).

Desde la incorporación de los libros decodificables, en el proyecto USAID-Leer se ha visto un crecimiento constante de las habilidades lectoras en los estudiantes de segundo grado. Los docentes reconocen que su uso no solo ha marcado la diferencia en el proceso de enseñanza de la lectura, sino que han utilizado estos libros también como estrategia diagnóstica de habilidades lectoras iniciales.

El propósito de este trabajo es describir cómo se pueden usar los libros decodificables para, de una manera rápida y eficiente, categorizar a los estudiantes en distintos niveles lectores.

2. Metodología

Este estudio sigue un diseño no experimental y transversal.

Participantes: 18,150 estudiantes de segundo grado de primaria de 364 escuelas públicas de República Dominicana pertenecientes al proyecto USAID-Leer; (47 % niñas y 53 % niños). El levantamiento de datos se llevó a cabo durante febrero y marzo del 2022, correspondiente al año escolar 2021-2022.

Instrumento y procedimiento: El diagnóstico consistió en determinar el nivel lector de los estudiantes según la etapa decodificable en la que estos podían leer un texto de manera fluida. Los docentes tenían un listado de palabras decodificable por etapa que hacían leer a los estudiantes de manera individual. Los docentes registraban la etapa en la que los estudiantes leían de manera fluida. A las seis etapas que propone la colección de textos decodificables se le agregó una previa, denominada etapa corazón, en la que se ubicaron los estudiantes que no podían leer ninguna palabra. De esta forma se obtiene una variable ordinal de 7 puntos que va de 0-7, según la competencia lectora de los niños.

3. Resultados

Para aproximarse a la caracterización del desempeño lector de los niños de segundo grado se realizó un análisis de frecuencia. Como muestra la Figura 1, el 35.94 % de los se encuentra en la Etapa Corazón, 24.64 % se encuentra en la Etapa 1; 12.60 % se encuentra en la Etapa 2; 7.81 % en la Etapa 3; 2.94 % en la Etapa 4; 2.62 % en la 5, y 13.46 % en la Etapa 6.

Figura 1
Distribución de la muestra según etapas decodificables

Nota: Elaboración propia.

El proyecto USAID-Leer estableció que los participantes que estuvieran en las etapas corazón, uno y dos, se encuentran por debajo del nivel esperado para segundo grado. Esto quiere decir que el 73.18 % de los niños de ese grado del año escolar 2021-2022 estaban por debajo del nivel lector esperado.

4. Conclusiones

El propósito de este trabajo fue mostrar el uso de los libros decodificables como herramienta de tamizaje de las habilidades lectoras de estudiantes de segundo de primaria. Los resultados muestran que las habilidades lectoras de la mayoría de estudiantes que asistieron a segundo de primaria durante el año escolar 2021-2022 están por debajo del nivel esperado. Los resultados coinciden con los de Hevia et al. (2022), quienes reportan pérdidas importantes de aprendizajes durante el período de confinamiento por COVID-19.

Si bien este levantamiento de datos no representa una evaluación exhaustiva e integral de las competencias lectoras de los niños de segundo grado de primaria, su aplicación en el campo, por docentes, de manera censal, rápida y costo-efectiva, ofrece varias ventajas. En primer lugar, permite a los docentes conocer el estado de las habilidades lectoras de sus estudiantes sin afectar el tiempo de docencia, ya que utiliza los mismos recursos con los que los estudiantes practican la lectura. En segundo lugar, la valoración de los docentes es objetiva, ya que existe un criterio establecido con antelación para ubicar a cada estudiante en la etapa correspondiente, lo que permite la comparabilidad intra e intersujeto. En tercer lugar, es fácil transferir la información generada a los sistemas de monitoreo a escala macro. Por ejemplo, en el caso del Proyecto USAID-Leer, el personal contratado para dar seguimiento a los docentes se encargaba de recopilar la data de cada aula y enviaba a través de una encuesta virtual la información a la unidad de Monitoreo y Evaluación del proyecto, con el fin de que esta unidad hiciera proyecciones de las habilidades lectoras antes de una evaluación más completa.

Algo importante a destacar es que estos resultados fueron utilizados por los docentes del proyecto para diseñar estrategias de intervención para la enseñanza de la lectura en el período posconfinamiento por la pandemia de COVID-19. Tener un panorama general durante el retorno a la presencialidad servirá de línea base para conocer el progreso en habilidades lectoras en años por venir.

Esta estrategia innovadora se utilizará en la formación de formadores por ser rápida, ágil, costo-efectiva para el diagnóstico interno de los estudiantes y de esa forma generar decisiones basadas en la evidencia desde el aula y no solo con evaluaciones externas.

Un tamizaje de las habilidades lectoras realizado de manera oportuna en el aula, rápida y eficiente, por los docentes, podría fomentar a una enseñanza de acuerdo con las habilidades de los estudiantes para potenciar sus habilidades desde que inician.

5. Agradecimientos y reconocimientos

El presente estudio fue financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID; AID-517-A-15-00005). El contenido de este trabajo es responsabilidad

de las autoras y no necesariamente refleja la visión de USAID o del gobierno de Estados Unidos.

6. Referencias bibliográficas

- Cubilla-Bonnetier, D., Aguilar-Pérez, M., Romero-Romero, E., & Castroverde, M. Q. (2021). Influencia del contexto socioeconómico en la lectura y sus precursores psicolingüísticos. *Cuadernos de Neuropsicología/Panamerican Journal of Neuropsychology*, 15(1), 77-94.
- Cubilla-Bonnetier, D., Solís, A., Caballero, J., & Farnum, F. (2021). Dislexia, rendimiento lector y su relación con la inequidad y el desempeño escolar. *Investigación y Pensamiento Crítico*, 9(2), 04-15. <https://doi.org/10.37387/ipc.v9i2.231>
- Hevia, F. J., Vergara-Lope, S., Velásquez-Durán, A., & Calderón, D. (2022). Estimation of the fundamental learning loss and learning poverty related to COVID-19 pandemic in Mexico. *International Journal of Educational Development*, 88, 102515. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2021.102515>
- Mencía-Ripley, A., Ruiz-Matuk, C., & Sánchez-Vincitore, L. V. (2017). Construyendo sistemas de monitoreo y evaluación eficaces para proyectos de educación: Experiencias del Proyecto Leer. *Ciencia y Educación*, 1(1), 71-80.
- Samuels, S. J. (2004). Toward a theory of automatic information processing in reading, revisited. In R. B. Ruddell & N. J. Unrau (Eds.), *Theoretical models and processes of reading* (Fifth Edit, pp. 1127-1148). International Reading Association.
- Sánchez-Vincitore, L. V. (2018). Creación de una colección de libros decodificables para la práctica lectora inicial en el idioma español. *Ciencia y Educación*, 2, 63-72.
- Sánchez-Vincitore, L. V., Mencía-Ripley, A., Veras-Díaz, C., Molina, S., Cabrera, M., & Ruiz-Matuk, C. B. (2020). Efectos de una intervención de alfabetización en las habilidades lectoras de estudiantes de primaria: Proyecto USAID Leer. *Revista Caribeña de Investigación Educativa*, 4(2), 78-95. <https://doi.org/10.32541/recie.2020.v4i2.pp78-95>
- Sánchez-Vincitore, L. V., Veras, C., Mencía-Ripley, A., Ruiz-Matuk, C. B., & Cubilla-Bonnetier, D. (2022). Reading comprehension precursors: Evidence of the simple view of reading in a transparent orthography. *Frontiers in Education*, 7, 914414. <https://doi.org/10.3389/educ.2022.914414>
- Share, D. L. (1999). Phonological recoding and orthographic learning: A direct test of the self-teaching hypothesis. *Journal of Experimental Child Psychology*, 72(2), 95-129. <https://doi.org/10.1006/jecp.1998.2481>
- Xuan, Q., Cheung, A., & Sun, D. (2022). The effectiveness of formative assessment for enhancing reading achievement in K-12 classrooms: A meta-analysis. *Frontiers in Psychology*, 13, 990196. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.990196>